

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHIN CARLO G. ELUMBARING

Criminology Instructor

Jose Rizal State University State University

Shincarloelumbaring@jrmsu.edu.ph

“HIGIT SA UNIPORME”

Sa bawat hakbang mo sa gitna ng daan,
Bitbit mo’y pangarap ng buong lipunan,
Hindi lang barrel ang iyong sandigan,
Kundi ang prinsipyo at pusong palaban.

Sa gabi ng puyat, at sa gitna ng ulan,
Ikaw ang laging bantay para sa kapayapaan,
Krimen at gulo ay iyong hahadlangan,
Katarungan ang laging paninindigan.

Bawat batas na iyong inaral nang tapat,
Ay hindi lang titik, kundi sulo’t liwanag,
Upang ang mahina’y hindi mapahamak,
At ang katarungan ay laging manaig sa lahat.

Saludo sa iyong giting at dangal,
Sa serbisyong tapat, sa Diyos nagdarasal,
Kriminolohiya—handog ay pagmamahal,
Para sa bayan, buhay man ang kapalit na mahal.